

УДК 37.018.26

[https://doi.org/ 10.5281/zenodo.7404501](https://doi.org/10.5281/zenodo.7404501)*Мамонтова Е.В., Кислюк А.В.**Спортивная школа олимпийского резерва
г. Нижневартовск, Россия*

О ВАЖНОСТИ ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ

Аннотация. В статье представлен литературный обзор по проблеме недостаточного участия родителей в процессе физического воспитания и спортивной подготовки их детей. Участие родителей характеризуется как пассивное. Встречаются негативные моменты участия родителей в соревнованиях – повышенных требований, связанных с достижением высоких спортивных результатов к своим детям, проявление агрессии к другим. Констатируется важность вовлечения родителей в процесс систематических занятий физкультурно-спортивной направленности их детей, осуществляемых в условиях спортивной школы.

Ключевые слова: родители; дети; воспитание; компетентность; занятия спортом; мотивация

*Mamontova E.V., Kislyuk A.V.**Olympic reserve sports school
Nizhnevartovsk, Russia*

ABOUT THE IMPORTANCE OF INVOLVING PARENTS IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ACTIVITIES OF CHILDREN

Abstract. The article presents a literary review on the problem of insufficient participation of parents in the process of physical education and sports training of their children. The participation of parents is characterized as passive. There are negative aspects of parents' participation in competitions – increased demands related to achieving high sports results for their children, aggression towards others. The importance of involving parents in the process of systematic physical culture and sports activities of their children, carried out in a sports school, is stated.

Keywords: parents; children; upbringing; competence; sports; motivation

В современном обществе одной из важнейших задач является формирование жизнеспособного, здорового подрастающего поколения. Здоровье детей зависит не только от физических особенностей, но и от условий жизни, санитарной грамотности и гигиенической культуры их родителей. Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не способна дать хороших результатов, если она будет реализовываться без участия семьи.

Именно семья, являясь персональной средой жизни ребенка начиная с момента рождения, во многом определяет направленность его физического развития [2; 9].

О важности участия семьи в воспитании детей совместно с образовательным учреждением констатируется во многих нормативных документах Российской Федерации. В стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года одним из направлений определено создание условий для расширения участия семьи в воспитательной

деятельности образовательной организации, а также расширение семейного образовательного туризма и спорта, включая организованный отдых в каникулярное время.

Для разработки и внедрения эффективных практик по вовлечению родителей в процесс физкультурно-спортивной деятельности их детей, осуществляемый в условиях спортивной школы, необходимо иметь представление о существующих подходах в решении данного вопроса.

Задачи: изучить опыт вовлечения родителей в процесс систематических занятий физкультурно-спортивной направленности их детей, осуществляемый в условиях спортивной школы.

Методы исследования: для решения поставленной задачи использовался метод анализа и обзора научно-методических источников.

Результаты и их обсуждение. Анализ литературных источников показал, что в научном дискурсе вопросы содержания и качества семейного воспитания раскрываются с позиции воспитательного потенциала семьи, под которым понимается совокупность факторов и условий, характерных для различных семей, способствующих всестороннему развитию детей, а также возможность их реального и потенциального использования [3; 5-7].

Изучая особенности участия семьи в физическом воспитании детей дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации оказалось, что в литературных источниках наблюдается незначительное количество работ, выполненных по данному направлению. Устраняя этот пробел, Л. В. Анохина и Л. А. Ивакина в своем исследовании взяли за основу метод теоретического анализа и рассмотрели особенности взаимодействия инструктора по физическому воспитанию и родителей в условиях дошкольного образовательного учреждения. В своей работе они представили это взаимодействие в виде педагогической модели, содержащей целевой, организационно-педагогической, процессуально-технологической, результативно-оценочной блоки. Взаимосвязанность и взаимообусловленность блоков педагогической модели, по их мнению, может стать основой для эффективного взаимодействия участников образовательного процесса, а именно инструктора по физическому воспитанию и родителей воспитанников детского сада, и содействовать повышению качества физического воспитания дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения, содействуя повышению физической подготовленности детей, расширению их кругозора в теоретических вопросах, связанных с двигательной активностью и здоровьем, а также повышению функциональных показателей организма [1].

Повысить компетентность родителей в вопросах физического воспитания их детей призвана методическая литература в большом количестве представленная в библиотеках. По мнению Т.К. Ким, чтение такой литературы содействует просвещению родителей в различных вопросах: воспитания, оздоровления, детско-родительских отношениях. Но без участия школы в процессе просвещения родителей эффективно решить эту проблему невозможно [4].

Проведенное автором исследование показало обоюдную заинтересованность родителей и педагогов в реализации просветительских программ, а именно направленных на

формирование физкультурно-педагогической компетентности. Для этого являются предпочтительными занятия физическими упражнениями и спортом в организованных семейных группах. Наряду с этим, неготовность родителей участвовать в физкультурно-спортивной деятельности совместно с детьми связана с нехваткой свободного времени, отсутствием теоретических знаний.

Наиболее распространенными практиками вовлечения родителей в совместную физкультурно-спортивную деятельность с детьми являются совместное выполнение утренней гигиенической гимнастики, участие в активном отдыхе на природе, использование подвижных и спортивных игр на досуге, выполнение закаливающих мероприятий.

О важности привлечения родителей к занятиям спортом их детей в своей статье констатирует Джулия Мессина. Поддержка родителей, связанная с участием их детей в спорте, основывается на получении удовольствия ребенком, проявлением им энтузиазма [10]. Вместе с этим со стороны родителей можно наблюдать и неблагоприятные моменты – неудовольствие спортивными результатами, показываемыми их детьми, восприятие соревновательной среды как угрожающей их ребенку, проявление излишнего беспокойства [11; 14]. Проведенное исследование показало, что у детей, испытывающих большее давление со стороны своих родителей, наблюдается положительная связь с проявлением мотивации, и отрицательная – с получением удовольствия от занятий. Авторы рекомендуют родителям повышать уровень образованности в вопросах спортивной подготовки их детей с помощью специальных консультаций, которые могут помочь им поддерживать юных спортсменов, участвуя в формировании спортивного опыта своих детей с использованием позитивного и менее инвазивного способа [14].

Для разработки эффективной стратегии позитивного родительского участия в процессе занятий спортом их детей ряд ученых рекомендует подход, сочетающий и интегрирующий действия родителей, спортивных педагогов и спортивных психологов в неформальных контекстах (например, в рекреационных мероприятиях [12; 13].

Систематические занятия физкультурно-спортивной деятельности содействуют формированию мотивации к использованию средств соревновательной направленности занимающихся детей и подростков [8]. Ученые, изучавшие участие родителей в формировании спортивной мотивации их детей говорят, констатируют о важности каждого элемента воспитательного потенциала семьи, являющегося фактором эффективности воспитательной деятельности. Для успешного воспитания в семье, по мнению ученых, родителям необходимо: знание родителями своего ребенка; включение ребенка в систему семейных отношений и деятельности; самосовершенствование педагогической культуры родителей и семейных отношений. Задача педагогов – помочь родителям эффективно осуществлять эту работу в условиях семьи [15]. Исследования показывают, что активность участия родителей в физическом воспитании детей, оцененная по показателям посещаемости их детьми уроков физической культуры, активности на уроках, успеваемости, проявления интереса к этим урокам оставляет желать лучшего. Недостаточное участие родителей в

физическом воспитании детей является прямой или косвенной причиной недостаточно позитивного и деятельностного отношения учащихся к физической культуре и спорту.

В исследованиях, проведенных учеными, констатируется об имеющейся проблеме низкой вовлеченности родителей в процесс занятий физкультурно-спортивной направленности. Это связано с такими факторами, как недостаточная образованность родителей в вопросах организации физического воспитания детей и семейного воспитания в целом, низким уровнем компетентности в области теоретических знаний о роли занятий физической культурой и спортом в гармоничном развитии их детей. Наряду с этим отмечается низкая мотивация родителей в проявлении участия в физическом воспитании детей, а также собственная двигательная пассивность.

Анализ литературных источников показал, что участие родителей в физкультурно-спортивной деятельности детей является важным аспектом воспитательной работы, осуществляемой спортивным педагогом. Основная сложность в решении этой проблемы связана, прежде всего, с существующими недостатками в организации и проведении физкультурно-спортивной работы с семьей в условиях конкретных образовательных учреждений, в том числе спортивных учреждений, организующих спортивную подготовку юных спортсменов. Отсутствие приемлемых форм занятий физическими упражнениями и спортом для семейных групп как в общеобразовательной, так и в спортивной школе, также можно отнести к фактору обуславливающему недостаточную вовлеченность родителей в процесс физкультурно-спортивной деятельности их детей. Так же существенным фактором не вовлеченности родителей является отсутствие опыта у педагогов в организации и проведение на постоянной основе мероприятий, предусматривающих совместное участие родителей и детей.

Таким образом, в совершенствовании физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью особое значение приобретает задача приобщения подрастающего поколения к активным занятиям физическими упражнениями и спортом на основе использования воспитательного потенциала семьи, просвещения родительской общественности, активного включения родителей в физкультурно-спортивную деятельность своих детей, формирования у них чувства ответственности за здоровье и гармоничное развитие детей.

Литература

1. Анохина Л.В., Ивакина Л.А. Педагогическая модель взаимодействия инструктора по физической культуре и семьи в условиях дошкольного образовательного учреждения // Педагогика XXI века: традиции и инновации. Липецк: Липецкий ГПУ, 2018. 246 с.
2. Бельц В.Э., Малофеева О.В. Взаимодействие спортивного клуба с семьей как активным субъектом социализации личности ребенка // Вестник ТГПУ. 2016. №8 (173). С. 106-111.
3. Катасонов В.В., Поветьев П.В. Семейное воспитание как повышение человеческого потенциала общества. 2017. <https://nirsi.ru/107>

4. Ким Т.К. Характеристика программ и форм физкультурно-оздоровительной деятельности, используемых в условиях семейного быта // Преподаватель XXI в. 2014. №1. Ч. 1. С. 75-85.
5. Курбатова Е.И. Воспитательный потенциал семьи. 2017. <https://clck.ru/32dgjK>
6. Кучмаева О.В., Марыганова Е.А., Петрякова О.Л., Синельников А.Б. О современной семье и ее воспитательном потенциале // Социологические исследования. 2010. №7. С. 49-55.
7. Мардахаев И.В. Социальная педагогика. М.: Гардарики, 2005. 269 с.
8. Пащенко Л.Г., Жалбэ В.Г. Мотивы занятий спортом и отношение к состязательной физкультурно-спортивной деятельности у подростков // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2019. №6(172). С. 198-202.
9. Пащенко Л.Г., Красникова О.С., Коричко Ю.В. Отношение родителей школьников к семейному физическому воспитанию // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2014. №3. С. 71-76.
10. Gagne M. Autonomy support and need satisfaction in the motivation and well-being of gymnasts // Journal of applied sport psychology. 2003. Т. 15. №4. С. 372-390.
11. Gould D., Lauer L., Rolo C., Jannes C., Pennisi N. The role of parents in Tennis success: Focus group interviews with junior coaches // Sport Psychologist. 2008. Т. 22. №1. 18-37. <https://doi.org/10.1123/TSP.22.1.18>
12. Invernizzi P.L. et al. Assessing rolling abilities in primary school children: Physical education specialists vs. generalists // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. Т. 17. №23. С. 8803.
13. Jones R.L. The sports coach as educator. Taylor & Francis Limited, 2006. С. 51.
14. Mc Cullagh P. et al. Motivation for participation in physical activity: A comparison of parent-child perceived competencies and participation motives // Pediatric Exercise Science. 1993. Т. 5. №3. С. 224-233.
15. Paschenko L.G., Krasnikova O.S., Korichko J.V., Galeev A.R. Optimization of Physical Education Process for Primary Schoolchildren with Different Levels of Development // Theory and Practice of Physical Culture. 2014. №12. P. 13.

© Мамонтова Е.В., Кислюк А.В., 2022